

Anita Glatt

**NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IN MAROKKO?
Folgen einer Entwicklungsintervention im unteren Tafilalt**

Referat anlässlich einer Tagung der Europäischen Fakultät für Bodenordnung (FESF) und des Interdisziplinären Arbeitskreises für Entwicklungsländerforschung (IAfEF) vom 17.6.2000 in Bochum

Einführung

Als ich den Titel meines Referates bestimmte, war mir bewusst, dass er sehr weit gewählt war. In Anbetracht meiner verfügbaren Zeit, werden hochkomplexe Zusammenhänge teilweise auf wenige Stichworte reduziert, bzw. möchte ich meine Ausführungen auf eine geographische Region, das saharische Marokko, einschränken.

Mit Blick auf die naturräumliche Ausgestaltung und die verschiedenen Klimazonen des Landes: (kontinentale Zone in den nordwestlichen Ebenen Gharb, Loukkos und Doukkala, humides Klima in den östlichen Hochebenen, im Tadla und Haouz, semi-aride Zone in den Gebirgszügen des Atlas, sub-humide Zone im Rif und saharische Zone an der Südabdachung von Anti-Atlas und Hohem Atlas,) wird schnell deutlich, dass eine regionale Einschränkung durchaus sinnvoll ist; haben wir es doch in jeder bioklimatischen Region mit anderen Voraussetzungen zu tun.

Ich möchte mein Referat zunächst mit einigen Überlegungen zum Nachhaltigkeitskonzept beginnen:

Nachdem das Verhältnis von Umwelt und Entwicklung an der Weltgipfelkonferenz in Stockholm (1972) erstmals breit thematisiert worden war, wurde der Schlüsselbegriff *sustainable development*¹ 15 Jahre später zum Leitgedanken eines neuen, umweltverträglichen Wohlstandsmodells. Nachhaltige Entwicklung wurde definiert als eine „Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ (World Commission on Environment and Development 1987). Im Zuge des Rio-Prozesses im Anschluss an den Erdgipfel (United Nations Conference on Ecology and Development) von 1992 haben sich die Inhalte des Konzeptes erheblich verändert. In der Agenda 21 wird auf die noch immer vorherrschende trügerische Wachstumseuphorie – verpackt hinter dem Etikett des qualitativen Wachstums - und die Endlichkeit insbesondere von nicht-erneuerbaren Ressourcen hingewiesen² und die daraus zu ziehenden Konsequenzen für Produktions- und Konsummuster aufgezeigt. Vermehrt betont wird auch die *Mehrdimensionalität* des Nachhaltigkeitskonzeptes, welches nunmehr nicht nur ökologische Nachhaltigkeit³, sondern auch ökonomische Effizienz⁴ sowie soziale Gerechtigkeit und Kohäsion⁵ einschliesst (Reed 1996/ Thierstein & Lambrecht 1998). Der grenzüberschreitende

¹ Die Idee der Nachhaltigkeit geht auf die Forstpraxis im frühen 19. Jahrhundert zurück. Der Schweizer Forstpionier Karl Albrecht Karsthofer sprach schon 1818 von einer nachhaltigen Waldnutzung und verstand darunter einen Forstbetrieb, in dem ein jährlich gleichbleibender Holztertrag für alle Zukunft gesichert sei.

² Dies geschah ein erstes Mal bereits 1972 durch den Club of Rome, Dennis Meadows: Die Grenzen des Wachstums.

³ Die *ökologische Dimension* bestimmt die Obergrenzen für den Verbrauch und beruht auf dem Ziel der intergenerationalen Verantwortung.

⁴ Die *ökonomische Dimension* hat die optimale Nutzung knapper Ressourcen zum Ziel.

⁵ Die *soziale Dimension* hat das Ziel der Verteilungsgerechtigkeit und des räumlichen Zusammenhalts der Gesellschaft (Kohäsion).

Charakter von Umweltbedrohungen und Wechselwirkungen innerhalb des Weltökosystemes einerseits, die wachsenden Interdependenzen und Abhängigkeiten durch die fortschreitende Globalisierung andererseits, haben zur Bewusstwerdung einer gemeinsamen Verantwortung aller Länder der Erde für das Überleben der Menschheit geführt⁶. Die Forderung nach nachhaltiger Entwicklung bezieht sich somit grundsätzlich auf alle Entwicklungsprozesse von Gesellschaften dieser Welt. Damit das globale Konzept der Nachhaltigkeit überhaupt umgesetzt werden kann, liegt die Zuständigkeit der Operationalisierung auf der Ebene der einzelnen Staaten.

Im Nachgang zum Erdgipfel 1992 sind alle Staaten aufgefordert, vermittels Gesetzgebungen und Anreizsystemen⁷ sowie nationaler bzw. regionaler Leitbilder nachhaltige Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft, Umwelt-, Verkehrs- und Raumplanung zu fördern. Dem Staat als Institution kommt demnach eine zentrale Funktion und Verantwortung bei der Schaffung der Rahmenbedingungen für Nachhaltige Entwicklung zu⁸.

In Anbetracht der verschiedenen Dimensionen und „Denkschulen“ (Vgl. Kürzinger 1997) sowie entsprechend weiten Anwendungsfeldern von Strategien zur Nachhaltigkeit kann festgestellt werden, dass der Nachhaltigkeitsbegriff zum aktuellen Zeitpunkt eine *Residualkategorie* bleibt, die im jeweiligen Anwendungskontext weiterer Präzisierungen bedarf. Was dann genau unter nachhaltigen Strategien verstanden wird, und welche Dimensionen des Konzeptes berücksichtigt werden, kann folglich nur aus dem jeweils speziellen Kontext abgeleitet werden. So bringen z.B. Länder im Norden und im Süden sehr verschiedene Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklung mit und verfolgen deshalb auch verschiedene Schwerpunkte innerhalb ihrer Strategien.

Die Thematik der räumlichen Nachhaltigkeit in Entwicklungsländern ist meistens eng mit Themen wie *Landflucht und Migration* verknüpft. Faktoren wie Bevölkerungsdruck, Umweltdegradation durch nicht-nachhaltige Ressourcennutzung oder durch Naturkatastrophen und in deren Folge Entzug der Existenzgrundlage, Verteilungungerechtigkeit an Ressourcen und fehlende Einkommensmöglichkeiten, zwingen Menschen in vielen Ländern des Südens zur temporären oder definitiven Abwanderung. Nichtregierungsorganisationen⁹ (NROs) weisen zu Recht darauf hin, dass nachhaltige Entwicklung im Süden bei Armutsbekämpfung und Em-

⁶ Vgl. hierzu auch Weltentwicklungsbericht 1992.

⁷ Pearce et.al. (1988) unterscheiden zwischen „enabling incentives“, Anreizen, welche die RessourcennutzerInnen zum Handeln befähigen und einen politischen Handlungsrahmen schaffen, der den Ressourcenschutz begünstigt, und „variable incentives“, preislichen Anreizen, die zur ökologischen Steuerung eingesetzt werden.

⁸ Diese Feststellung mag selbstverständlich klingen. In vielen Entwicklungsländern sind staatliche Institutionen im Umweltbereich aber erst in den letzten Jahren im Entstehen begriffen, wobei die Rio-Konferenz wesentlich zu einer Sensibilisierung beigetragen hat.

⁹ Exemplarisch für viele möge die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke stehen.

powerment bzw. bei der Durchsetzung von Subsidiarität ansetzen muss; und zwar aus folgender Einsicht: „*poverty is the biggest polluter*“.

Nachhaltige räumliche Entwicklung in Entwicklungsländern bedeutet wie überall auf der Welt: Schaffung guter räumlicher Voraussetzungen für Wirtschaft und Gesellschaft bei gleichzeitigem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen; und zwar im Sinne von Ursachenbekämpfung der Landflucht durch Entwicklungsförderung von traditionellen Abwanderungsgebieten einerseits und von Zuwanderungsgebieten andererseits.

Dass nun diese Forderung keinesweg leicht einzulösen ist, steht auf einem anderen Papier und beweist uns das Länderbeispiel Marokko. Die Weltbank formuliert drei „key challenges“ für Marokko:

„One priority is reducing social disparities between rural and urban areas. (...)

A second priority is developing a more suitable use of natural resources. (...)

A third priority is improving external competitiveness, which is particularly important given Morocco's signature of the Free Trade Agreement with the European Union in February 1996.“

Zwischen diesen Entwicklungszielen finden sich nun aber typische Zielkonflikte: und zwar einmal der klassische Zielkonflikt zwischen Wachstum und Umweltschutz. In einem von Verschuldung geplagten Land mit hohem Bevölkerungswachstum, starken innerstaatlichen Wanderungsbewegungen (Urbanisierung) und bedrohlichen Umweltproblemen sind die Zielkonflikte noch weitaus komplexer.

Die schwierige Frage besteht letztlich darin, wie die Prioritäten in der Entwicklungspolitik gesetzt werden müssen, um den Erfordernissen einer Wiederherstellung von stark geschädigten Ökosystemen bzw. von nachhaltiger Entwicklung gerecht zu werden. Denn auf der Grundlage eines gestörten ökologischen Gleichgewichts kann sozio-ökonomische Entwicklung nicht nachhaltig sein.

An dieser Stelle können wesentliche Fragen nur angeschnitten und nicht abschließend beantwortet werden.

Ich möchte im folgenden am Bsp. des Tafilalt-Bassins im Südosten Marokkos aufzeigen, wie eine Entwicklungsintervention, die ursprünglich die ansässige Bevölkerung vor Überschwemmungen schützen und gleichzeitig einen Beitrag an die Selbstversorgung des Landes mit Nahrungsmitteln leisten sollte, zu schwerwiegenden ökologischen Problemen geführt hat. Doch nicht nur das; ein ehemals nachhaltig funktionierendes künstliches Ökosystem von Oasen wurde destabilisiert mit der Folge, dass heute die Abwanderung aus Teilen des Tafilalt im Steigen begriffen ist.

Folgen einer Entwicklungsintervention im Tafilalt

Die Oasen im südlichen Landesteil galten bis zu ihrer ökonomischen Eingliederung in die Gesamtwirtschaft des Landes während der Protektoratszeit als relativ begünstigt. Funktionierten sie doch seit Jahrhunderten in einer ihr feindlich gesinnten Umwelt, der Wüste. Ihr Einbezug in ein kapitalistisch-monetäres Wirtschaftssystem und das hohe Bevölkerungswachstum im letzten Jahrhundert führten jedoch bald zu einer wirtschaftlichen Marginalisierung. Im Vergleich zur Lebensqualität nördlich der Atlasgebirge wurde die Benachteiligung der Oasen in ökonomischer und auch sozialer Hinsicht überdeutlich¹⁰. Dies führte letztlich auch zu einer kulturellen Krise (Bencherifa 1990), welche die Abwanderung zusätzlich begünstigte.

Die Agrar- und Entwicklungspolitik seit der Unabhängigkeit, welche praktisch ausschliesslich die moderne Bewässerungslandwirtschaft (*projet du mio ha irrigués*) förderte und die ganzen Investitionen in die Modernisierung der Landwirtschaft fliessen liess, hat zu einer fortschreitenden Marginalisierung der Oasen beigetragen. Dennoch wurden zwei traditionelle Oasen, eine im Drâatal und eine im Tafilalt-Bassin, in die Politik der modernen Bewässerungslandwirtschaft einbezogen. In beiden Fällen stand die Idee dahinter, die singulären Wassermengen aus dem Atlas, wie sie infolge von Schneeschmelze oder starken Niederschlägen und in Form von Überschwemmungen auftraten, für Bewässerungszwecke zu nutzen. Der *Oued Drâa* wurde bei Ouarzazate im Staudamm Mansour Addahabi¹¹ (1972) gestaut. Und oberhalb des *Tafilalt* wurde am *Oued Ziz* der Hassan Addakhil Staudamm¹² (1971) errichtet. Wie bei allen grossen Infrastrukturprojekten bewirkte auch der Bau des Hassan Addakhil Staudammes einen starken Eingriff in die sozio-ökonomischen Strukturen des Tafilalt. Heute, knapp 30 Jahre später, werden die unbeabsichtigten negativen Nebenfolgen dieser grossen Entwicklungsintervention zunehmend sichtbar.

Im Süden von Errachidia und um die Ortschaften Erfoud und Rissani, eingebettet zwischen der Hammada Wüste im Osten (algerische Grenze) und dem Erg Chebbi im Süden, erstreckt sich eine der grössten Oasen Marokkos. Allein um Rissani ist sie stellenweise bis zu 15km breit und ca. 20km lang (160km²).¹³ Sie erhält ihr Oberflächenwasser durch die Flüsse *Oued Ziz* und *Oued Rheris*, welche im östlichen Hohen Atlas entspringen. Die Umweltbedingungen in dieser Region sind extrem. Aufgrund der geringen Niederschläge (140mm/Jahr in Errachidia; 59mm/Jahr in Rissani) trocknet z.B. der *Oued Ziz* alle drei Jahre einmal aus. Das Tafilalt gehört zu den heissesten Regionen Marokkos; die *chergui* Sandstürme treten besonders im

¹⁰ Bencherifa (1990) verweist auf die Stigmatisierung der *Harratin*, dunkelhäutige Abkömmlinge ehemaliger Sklaven.

¹¹ Der Mansour Addahabi (Staukapazität: 560'000 in Tsd m³) sollte 26'400ha Land bewässern, was 1992 (26'380ha) knapp erreicht worden war (Akesbi 1995).

¹² Der Hassan Addakhil (Staukapazität: 380'000 in Tsd m³) sollte 27'900ha Land bewässern, was seit 1988 erreicht ist (Akesbi 1995). Der neue Bewässerungsperimeter erstreckt sich über ca. 15'000ha (Popp 1983b).

¹³ Schätzungen von Miller (1996) auf der Grundlage von Margat 1962.

Sommer auf und dauern bis zu einer Woche. Infolge seiner Lage südlich der Südabdachung des Hohen Atlas kam es im Tafilalt vor dem Dammbau regelmässig zu Überschwemmungen, welche Menschenleben kosteten, Feldkulturen und Bewässerungskanäle zerstörten und Häuser beschädigten. Gleichzeitig aber waren diese Fluten unabdingbar für die nachhaltige Wasserversorgung bzw. das Überleben der Oase¹⁴. Im Anschluss an eine folgenreiche Überschwemmung im Oktober/November 1965, wurde beschlossen, oberhalb von Errachidia einen Staudamm zu errichten. Er sollte künftig das Tal vor Verwüstungen schützen und insbesondere in Trockenzeiten die Wasserversorgung der ansässigen Bevölkerung sicherstellen. Der Staat nahm diese Gelegenheit im Rahmen des „*projet du million d'hectares irrigués*“ wahr, um seinen Einflussbereich bzw. seine Kontrolle auch auf das Tafilalt auszudehnen. Vorgesehen war ein moderner Bewässerungsperimeter von 15'000ha. Der Hassan Addakhil Staudamm zählt zu den Grossdämmen (*Grande Hydraulique*). Das ist insofern von Interesse, als dass der Typus des Dammes mit einer bestimmten Gesetzgebung verbunden ist. Währendem die mittleren und kleinen Staudämme (*Moyenne et petite hydraulique*) durch Gesetzestexte aus der Protektoratszeit reguliert sind und der Staat mit geringen legalen Mitteln der Einflussnahme ausgestattet ist, unterliegen die Grossprojekte dem Investitionsgesetz (*Code des investissements agricoles*) aus dem Jahr 1969. Hiermit schuf sich der marokkanische Staat ein legales Mittel, welches ihn z.B. zum Landrückkauf unterhalb des Dammes, zur Restrukturierung von Eigentumsverhältnissen an Boden¹⁵, zur Annullierung von traditionellen Wasserrechten berechtigt, und ihm die Kontrolle des Wassermanagements in den bewässerten Grossperimetern zusichert (Zirari Devif 1995). Als Gegenleistung zu einem Anreizsystem von Subventionen, technischer Beratung, Kreditvergabe und Absatzgarantien der Ernten und der Bereitsstellung von Bewässerungswasser erhebt der Staat Anspruch, die Anbauprodukte und –methoden vorzuschreiben (Akesbi 1995) und Wasserpreise zu erheben. Um die staatlichen Vorschriften zu überwachen, stehen die Bauern unter Aufsicht des *ORMVA (Office régional de mise en valeur agricole)*; bei Nichtbefolgung der festgelegten Anbauregeln werden sie gebüsst, wenn nicht gar enteignet.¹⁶ Das Wassermanagement im Einzugsgebiet des Dammes untersteht dem *CMVA (Centre de Mise en Valeur Agricole)* von Errachidia, welches auch als Anlaufstelle für die

¹⁴ „Flood waters are essential to the maintenance of a healthy oasis ecosystem. Floods replenish the water table, feed springs, and create the shoals of the wadi bottoms (gueltas), important sources of water during dry periods. The flood waters generally cleanse the oasis environment and provide near- and medium-term water resources. Without flood, the oasis languishes; with flood, human life is endangered: such has been the traditional ebb and flow of life in the Tafilalt.“ (Miller 1996)

¹⁵ Dekret 1-69-27 bzw. 1-69-28 machen z.B. eine Umwandlung von traditionellem Kollektivland „*bled jmâa*“ in Privatland „*bled melk*“ bzw. von „*habous*“ (Stiftungsland) in Staatsland möglich. Der Staat behält sich auch vor, die Bodenaufteilung in Parzellen (mind. 5ha) neu vorzunehmen (Zirari Devif 1995).

¹⁶ Die Bewässerungsagenturen verstehen sich teilweise als hoheitliche Behörden, die vorallem dem sie beaufsichtigenden Ministerium und dem Provinzgouverneur, aber weniger den Bauern Rechenschaft ablegen müssen (Schiffler 1997).

Bauern dient. Das Zentrum sendet staatliche Wasserwächter (*chef aiguadiers*) in die zu bewässernde Region aus, welche die Wasserführung von Oberflächenwasser¹⁷ im staatlichen Bewässerungsnetz (Hauptkanal, Nebenkanal 1. und 2. Grades) kontrollieren. Ausserhalb der staatlichen Wasserkanäle sind die Dorfgemeinschaften (*chef de secteur* und *chef de zone*) für die Feinverteilung des Wassers zuständig. Heute zeigt sich, dass die Entwicklungsintervention im Tafilalt ihren Preis hat. Der Dammbau hat in der Region, insbesondere unterhalb des modernen Bewässerungsperimeters, eine bedenkliche Entwicklung nicht nur in ökologischer, sondern auch in sozio-ökonomischer Hinsicht eingeleitet, die nicht vorausgesehen wurde. Erntzunehmende Konflikte zwischen verschiedenen Wassernutzungsgruppen bzw. zwischen Dorfgemeinschaften und Staat¹⁸, sowie eine sich akzentuierende Abwanderung aus der Region sind Indikatoren für eine wenig nachhaltige Entwicklung im Tafilalt. Die Errungenschaften der Modernisierung, die vorallem in der Produktivitätssteigerung des Anbaus liegen aber auch in der Neuansiedlung von ehemals Landlosen, werden durch die ökologischen Nachteile der Produktion in Grossperimetern und die Folgen im ökologischen und sozio-ökonomischen Bereich für das untere Ziz Tal quasi aufgewogen.

Footlight (1996) verweist etwa auf die typischen Probleme von Dämmen in heissen, ariden Zonen: der Verdunstungsgrad von Wasser ist extrem hoch und trägt zur einer negativen Rentabilität bei. Die Schlammablagerungen im Dammbecken sind überdurchschnittlich aufgrund von Überweidung, übermässigem Sammeln von Brennholz und Erosion oberhalb des Dammes. Im modernen Bewässerungsperimeter unterhalb des Dammes sind heute folgende Probleme sichtbar: „*Zunahme der Bodenversalzung, Fehlen der Schwebstoffablagerungen mit dem Ausbleiben von Überschwemmungen [und] Verringerung der natürlichen Erneuerung der Grundwasserkörper*“ (Bencherifa 1990).

Südlich des modernen Bewässerungsperimeters liegt zunächst das mittlere und anschliessend das untere Ziz Tal. Die grösste Bedrohung für die Region des Tafilalt ist die fortschreitende Austrocknung¹⁹, die primär mit dem Bau des Adakkhil 1971

¹⁷ Im Einzugsgebiet der Gross-Staudämme (Grande Hydraulique) sind alle Wasservorkommen ausnahmslos staatliches Eigentum (Code des investissements agricoles 1969).

¹⁸ Iliahane (1998) beschreibt eine Reihe von typischen Konflikten aufgrund der externen Eingriffe im Tafilalt. So sind z.B. die alteingesessenen Bauern neidisch auf die neuangesiedelten Bauern im neuen Bewässerungsperimeter unterhalb von Errachidia. Die Neusiedler erhielten neue Wohngebäude, grössere Parzellen und ehemalige Landlose wurden gar zu Landeigentümern. Aufgrund ihrer Nähe zum Staudamm und aufgrund der Aufmerksamkeit, welche der Zone vom *ORMVAT* geschenkt wird, ist auch eine ausreichende Wasserversorgung gewährleistet. Dies trifft insbesondere für den unteren Teil des Ziz Tales nicht zu. Iliahane berichtet von Spannungen zwischen den Bauern und dem *ORMVAT* infolge dieser Verteilungungerechtigkeiten: „The transition to a modern system has been expressed in acts of hostility of farmers towards the *ORMVAT* agents and infrastructure. Farmers destroyed canals and channeled water into traditional canals to protest the rigid management of the *ORMVAT* officials.“

¹⁹ „The greatest threat to the oasis is the impoundment of the ouedd Ziz (and the planned impoundment of the oued Rheris) and the downstream groundwater deficit that results, combined with rapid and unsustainable pumping of the diminishing groundwater which remains.“ (Lightfoot 1996) Es wird berichtet, dass die Galleriestollen-Bewässerung

in Verbindung steht und sekundär auf Überpumpung zurückzuführen ist. Nicht nur kommt es seit dem Dammbau nicht mehr zu regelmässigen Überschwemmungen mit ihren ökologischen Vorzügen: ausserordentlich wichtig für das Tafilalt war die dadurch erfolgende Speisung der Grundwasserkörper, für die Fruchtbarkeit des Bodens sind ferner die Schwebstoffablagerungen wichtig. Die neu angelegten Bewässerungsperimeter²⁰ unverzüglich unterhalb des Dammes einerseits, und die sich urbanisierende Region um Errachidia²¹ andererseits beanspruchten zunehmend mehr vom gestauten Wasser, welches ursprünglich zur Überbrückung von typischen Trockenperioden für den südlichen Teil des Tafilalt vorgesehen war. Die Oasen im Tafilalt, die ursprünglich die Wasser des *Oued Ziz* als Hauptquelle ihres Wasserbedarfs zur Verfügung hatten und als Ergänzung Grundwasser durch Galleriestollen förderten, werden heute nur noch 3 - 4 Mal pro Jahr (*agricultural year*) während einer Dauer von 20 - 23 Tagen à jeweils 10 – 12 Stunden mit staatlichem Wasser versorgt. Diese zwar verlässliche und billige Wasserversorgung ist absolut unzureichend für die Bewässerung der ca. 12'000ha Bewässerungsland und reicht nur als Ergänzung zu anderen Wasserquellen (sie deckt nicht einmal die Hälfte des Wasserbedarfs für Bewässerungszwecke). Ausserdem entstehen bei jeder Öffnung des Staudammes erhebliche Schäden in den Oasen²². Zur Kompensation des fehlenden Wasserdargebots in den Oasen werden mittels Erdkanälen (*seguias*) vom westlich gelegenen *Oued Rheris* vorläufig²³ noch Wasser abgeleitet, das Wasserdargebot der noch funktionierenden Galleriestollen (*khattaras*) im nördlichen Tafilalt genutzt sowie private oder kollektiv genutzte, dieselpumpenbetriebene Brunnen, in Betrieb genommen. Lightfoot (1996) weist darauf hin, dass heute zwar Bewilligungen für den Aushub von Brunnenschächten beim *ORMVA* eingeholt werden müssen; ist jedoch ein Brunnen erst einmal installiert, gibt es keine Behör-

des nördlichen Tafilalt im Einzugsgebiet des *Oued Ziz* langsam austrocknen, währenddem jene östlich des *Oued Rheris* noch Wasser lieferten (Iliahane 1998).

²⁰ Dem Dammprojekt mussten 10 Dörfer (*qsour*) weichen; die Dorfbewohner wurden anschliessend im neu erstellten Grossperimeter angesiedelt. Also positiven Aspekt sieht Iliahane, dass die vormals 32% der Landlosen aus dem Ursprungsgebiet ihr eigenes Land erhielten und dass die durchschnittliche Anbaufläche pro Haushalt sich verdreifachte (Iliahane 1998).

²¹ „There [Errachidia], the growth of a technical and administrative class associated with the dam plus the steady infusion of state funds into Errachidia for the dam and its maintenance have created a steady economic boom. Its population grew from 16'775 in 1971 to 27'040 in 1982 – an increase of nearly two-thirds. (...) Growth of Errachidia is likewise sustained by water from the dam, water that would have earlier flowed down the Ziz. Urban water uses are beginning to crowd out water use for downstream agriculture“ (Lightfoot 1996).

²² Auch die ansässigen Oasenbauern beklagen sich über die Auswirkungen des Dammes: „Each time they open the dam, we lose our valuable trees and fields. The dam comes like a managed flood and with such force it carries our property to the Tafilalt plain.“ „It's cold water burns whatever happened to be sprouting off the ground at the time of water release. When the dam's cold water invades a warm soil it strangles the plants“ (Iliahane 1998). Nicht nur werden die Feldkulturen bei jeder Öffnung des Dammes beeinträchtigt, auch die traditionellen Kanäle aus Erdwällen werden weggespült. Die Dorfgemeinschaften müssen die Instandstellungsarbeiten in Eigenregie leisten, ohne Entschädigungen durch das *ORMVAT*. Kinder berichten ausserdem, dass das Dammwasser schwer belastet sei: „We do not need to use fishing polls or bait to catch it. Fish is all over the place and blind. We catch it with our hands, no need for waiting. There is something wrong and the fish are ill and we do not bring it home to eat.“

²³ Lightfoot (1996) zufolge bestehen staatliche Pläne zur Rückstauung des Rheris.

de mehr, welche die Wasserförderung reguliert²⁴. Die kumulativen Auswirkungen von hunderten von Pumpen über Jahre hinweg in einem Gebiet, in welchem sich das Grundwasser infolge ausbleibender Überschwemmungen nicht erneuern kann, werden von keiner Institution überwacht. Die Folgen dieser fehlenden Regulierung der Grundwasserausbeutung sind fatal²⁵.

In den traditionellen Oasen des Tafilalt war die Ressourcennutzung zwischen und innerhalb der Wassernutzergruppen genau geregelt. Stand die soziale Organisation von Oasengemeinschaften über Jahrhunderte hinweg in engem Zusammenhang mit dem sozio-technischen System der Bewässerung (Wasserrechte, Regelungen hinsichtlich des Baues bzw. Unterhalts von Kanälen und Galleriestollen), so wurde in den letzten Jahren festgestellt, dass die traditionellen Wasserverteilungsmechanismen heute im Tafilalt nicht mehr funktionieren (Lightfoot 1996; Iliahane 1998). Mit der Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen der Oasenbewohner zerfallen also zeitgleich die normativen Strukturen bzw. die Grundlage nachhaltigen Wirtschaftens. Und infolge des raschen sozialen Wandels treten keine neuen Regulierungen in Form sozialer Normen an die Stelle der alten. Unter diesen Voraussetzungen eines Zerfalls überlieferter normativer Strukturen vollzieht sich die Wasserausbeutung mehr individuell als kollektiv, mehr anarchisch als geregelt. Sie ist nicht mehr abhängig von einem sozial geschichteten Sozialverband, wo der sozial mächtigste qua seiner sozialen Stellung das meiste und beste Wasser für sich beanspruchen konnte, gleichwohl aber dafür gesorgt wurde, dass alle Mitglieder der Oasengemeinschaft Anspruch auf Wasseranteile hatten. Das Tafilalt steckt heute in einer zweifachen Krise; in einer ökologischen und gleichzeitig in einer kulturellen Krise (Vgl. Bencherifa 1990).

„Environmentally, diesel-pumped wells and government canals have led to the abandonment of a sustainable technology in favor of systems which are capable of providing greater quantities of water but are not sustainable. Culturally, the adoption of newer technologies has led to the abandonment of traditional technologies like khattara, altering the land use patterns which evolved through the historic reliance of villages on khattara. (...) Khattara are qsour-operated and collectively maintained, and intricate relationships have evolved to manage them and distribute their benefits according to each shareholder's inputs of land, la-

²⁴ Gemäss offiziellen Angaben gab es 1990 5'000 private Brunnen und 60 kollektiv verwaltete Pumpstationen (ORMVAT 1989; ANAFID 1990/1991, zit. in: Iliahane 1998).

²⁵ Leider haben die Folgen der Überpumpung in der Sousse-Ebene keinen Lernprozess eingeleitet. Popp (1983a) hat auf die Gefahren der exzessiven Grundwasserausbeutung in dieser Region hingewiesen, und aufgezeigt, dass die Folgen der Absenkung des Grundwasserspiegels zum Entzug der Existenzgrundlage der ansässigen Kleinbauern führen und somit der Landflucht Vorschub leisten. Die Voraussetzungen für die Sousse-Ebene sind nicht vergleichbar mit denen für das Tafilalt, war das Gebiet doch seit den 1940er Jahren im Zuge der „privaten Kolonisation“ und nach der Unabhängigkeit für kapitalstarke Grossbetriebe von Interesse. Verlierer der Wasserknappheit waren aber auch im Sousse die kapitalschwachen Kleinbetriebe, weil sie sich keine teuren Investitionen in die Wasserinfrastruktur leisten konnten.

bor, tools and money. Dieselpumped wells are often privately owned and, as a result, the traditional ties that bind village society are breaking down.“ (Lightfoot 1996)

Heute ist die Wasserversorgung stark vom räumlich ungleich verteilten Grundwasservorkommen in der Region²⁶ abhängig; aber auch von individuell verfügbarem Kapital. Wer es sich leisten kann, vertieft einen trockenen Brunnen oder bohrt einen neuen. Der beschleunigte soziale Wandel lässt sich optisch an den sich verändernden Siedlungsstrukturen ablesen. Es sind vorwiegend jene Familien, welche ein oder mehrere Mitglieder im Norden des Landes oder in Europa haben, welche sich in den letzten Jahrzehnten Dieselpumpen leisten konnten und generell einen höheren Lebensstandard pflegen. Dieser lässt sich insbesondere auch an den neuen Siedlungsmustern erkennen: neue Häuser werden ausserhalb der traditionellen Dörfer (*qsour*) mit modernen Materialien errichtet.

Lightfoot (1996) zeichnet ein düsteres Bild der Zukunft insbesondere für das untere Ziz Tal. Währenddem im oberen Teil des Tales noch Grundwasser vorhanden ist, somit durch Pumpbewässerung die Felder künftig noch bewässert werden können, selbst wenn die alten Galleriestollen trockenfallen sollten, sieht es für das untere Tafilalt verheerend aus. Bereits ist dort der schon vormals tief liegende Grundwasserspiegel derart gesunken, dass Palmenpflanzungen eingehen und auch kaum mehr Getreidefelder bestellt werden können. Die Brunnenschächte sind ausgetrocknet und können ohne Spezialgeräte nicht mehr vertieft werden. Die staatlichen Bewässerungsagenturen leisten keine Hilfe, weil sie befürchten, dass durch weitere Vertiefungen auch die neueren Brunnen in nächster Zukunft austrocknen könnten. Für das nördliche Tafilalt zieht Lightfoot die Möglichkeit in Betracht, die bestehenden Galleriestollen in Richtung des Atlasgebirges zu verlängern bzw. den „Mutterbrunnen“ (*mother well*) zu vertiefen, wenngleich er eingesteht, dass ein solches Unterfangen sehr arbeitsintensiv und teuer wäre.

Die ökologischen und sozio-ökonomischen Veränderungen im Tafilalt während der letzten 30 Jahre sind ursächlich mit dem Bau des Adakkhil verknüpft. Sie haben mit der fortschreitenden Zerstörung der natürlichen Grundlagen der traditionellen Oasen zu tun, mit dem rigiden Eingriff durch staatliche Bewässerungsagenturen zu Lasten einer Wasserverfügbarkeit für alle Anrainer und mit dem Einzug moderner Technologien, welche die traditionellen und nachhaltigen Systeme, Fluss- und Galleriestollenbewässerung (*khettara*), Ziehbrunnen (*aghrur*), ersetzen. Obwohl die Problematik des *manmade hazard* durch Überpumpung aus Erfahrungen im unteren Sousstal seit den 1960er bekannt ist (Popp 1983a), wurde im Gefolge der Entwick-

²⁶ Rissani ist z.B. total abhängig vom „staatlichen Wasser“ und kann auf keine anderen Wasserressourcen zurückgreifen. Hingegen lässt sich am Nordrand des Tafilalt sogar eine Expansion der landwirtschaftlichen Produktion auf der Basis von Dieselmotorbetriebenen Brunnen beobachten, weil dort noch reichlich Grundwasservorkommen vorhanden sind (Lightfoot 1996).

lungsintervention im Tafilalt nichts unternommen, um die Grundlage für eine nachhaltige (und damit gerechte) Ressourcennutzung zu schaffen. Die Erodierung sozialer Normen und ihre Auswirkungen in Form von Individualisierung und Anarchisierung der Ressourcenausbeutung hätten vorausgesehen werden müssen und das entstehende Vakuum durch die Setzung von Rechtsnormen in Form eines Umweltrechts gefüllt werden müssen. Mit der Entscheidung für einen grossen Staudamm und für den entsprechenden modernen Grossperimeter war auch von vornherein klar, dass sich der Staat massgeblich in Wassermanagement und Anbaupläne einmischen wollte bzw. dass hiermit ein grosser Verwaltungsaufwand verbunden sein würde²⁷. Der Zuzug einer Beamtenschicht führte in der Folge zur raschen Urbanisierung Errachidias. Mit diesen Entwicklungen waren verschiedene Wassernutzungskonflikte programmiert; zwischen Stadt und Land und zwischen modernem Bewässerungsperimeter und traditionellen Bewässerungssystemen. Wahrscheinlich wäre es für einen ariden Standort und ein derart fragiles künstliches Ökosystem weitaus günstiger gewesen, auf einen grossen Bewässerungsperimeter zugunsten von kleinen und mittleren Perimetern zu verzichten, um die Ressourcennutzung in die Hände von Anliegerverbänden zu legen zu können. In jüngster Zeit reorientieren auch die deutschen Geber, und in etwas geringerem Mass die Weltbank, die EU und Frankreich, ihr Projektportfolio teilweise oder ganz hin zu kleinen und mittleren Perimetern, weil eingesehen worden ist, dass Kleinprojekte die Wasserbilanz nicht belasten, zu einer effizienteren Nutzung von bereits landwirtschaftlich verwendeten Wasserressourcen führen, und nicht zuletzt, weil sie von Wassernutzergruppen selbstständig und dezentral betrieben werden können (Schiffler 1997).

„The Tafilalt oasis is at a crossroads. There is no going back to an earlier time or undoing the technology that now exists. The events and trends of the last half of the twentieth century have removed the ecological equilibrium established for more than 1000 years. Filalis [Berberstamm, Begründer Sijilmassas] stand at an open door.“
(Miller 1996)

²⁷ Allgemeine Kritik an der Kurzsichtigkeit staatlicher Planung bei Zirari Devif (1995): „It is questionable whether the administration takes sufficient account of the prevailing agricultural and sociological situation prior to the commencement of a large-scale hydraulics development. (...)The State administers each enterprise with a view to maximizing profits, and tends to overlook such issues as the habits, know how and status quo that groups and individuals maintain amongst themselves and their environment. Entrenched in his ways and lacking in initiative, the farmer often refuses to observe the constraints imposed on him in return for water. Plans of crop rotation, for example, have not been respected, and unsuccessful supervision has led to wasting water. The collection of taxes is also posing enormous problems. Finally, the inequality in the distribution of land, far from being reduced, has increased in the areas of large-scale hydraulics. The access to water of zones, has provoked a rush on the land, and has as usual profited only those who had the necessary capital to buy it in the first place.“